

УДК 368; 336.43

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

CASH FLOW MANAGEMENT OF INSURANCE ORGANIZATIONS

©*Мурадян С. С.**Кубанский государственный аграрный университет
Россия, г. Краснодар, sveta310794@mail.ru*©*Muradyan S.**Kuban State Agrarian University
Russia, Krasnodar, sveta310794@mail.ru*©*Улыбина Л. К.**д-р экон. наук
Кубанский государственный аграрный университет
Россия, г. Краснодар*©*Ulybina L.**Dr. habil., Kuban State Agrarian University
Russia, Krasnodar*

Аннотация. В работе рассматривается денежный поток как объект управления финансовыми ресурсами в страховой организации. Представлена структура страхового портфеля ОАО «ГСК „Югория“» и разработана стратегия развития.

Abstract. In this paper we consider cash flow as the management of financial resources in the object of the insurance organization. The structure of the insurance portfolio of HSC “Yugoria” and developed a growth strategy.

Ключевые слова: денежный поток, страховой портфель, финансовая устойчивость.

Keywords: cash flow, insurance portfolio, financial stability.

Актуальность выбранной темы заключается в том, что формирование финансовых потоков является неотъемлемой частью работы страховой компании.

Необходимость совершенствований в страховании непосредственно обуславливаются формированием рыночной среды, ее разнообразностью и интенсивностью, сложностью развития хозяйственных процессов в стране. Нововведения заключается в укреплении в стране страхового рынка, увеличении влияния на мировом рынке и перевоплощении российских страховщиков в полноправных участников. Этот процесс в дальнейшем будет связан с решением текущих и стратегических задач, которые возникают в развитии страхования и займет немало времени.

Операционный (текущий страховой), инвестиционный и финансовый поток составляют основу деятельности страховых организаций.

Во избежание банкротства в условиях кризиса многие организации используют снижение расходов. На самом деле, целью должно быть не сокращение расходов, а именно оптимизация денежных потоков в целом.

Денежный поток — процесс особенностей функционирования на страховом и фондовом рынках страховой организации. В процессе функционирования страховой организации на страховом рынке объем поступления денежных средств связан со страховой деятельностью, т. е. с продвижением страховых услуг на страховом рынке. Инвестиционная деятельность страховой организации характеризуется движением денежных средств на фондовом и финансовом рынках (эмиссия акций, облигаций, приобретение различных

финансовых инструментов; расходы, связанные с формированием инвестиционного портфеля) [6].

Финансовый поток является динамическим количеством различий между получением и расходами финансовых ресурсов на определенный период времени независимо от источников их образования [3].

Финансовые ресурсы, которыми располагает страховая компания представляют финансовые потоки и все время находящиеся в движении.

1. Текущая страховая деятельность (страховые премии, потери, доход, расходы и другие потоки денежных средств, которые связаны с операциями страхования, отражающие соединение страхования и перестрахования).

2. Инвестиционная деятельность (поток денежных средств, который связан с закупкой и продажей ценных бумаг, ипотеками под недвижимостью, недвижимостью и другими инвестиционными активами).

3. Финансовая деятельность (покрывает поток денежных средств, служа выпуску акций и выкупу ранее проданных акций, получению кредитов и расчету долгов, выплате дивидендов акционерам).

Денежный поток — это показатель, характеризующий финансовую устойчивость страховщика в определенный период времени. Метод ликвидного денежного потока позволяет быстро рассчитать поток денежных средств в страховой организации и также используется для экспресс-диагностики финансового состояния организации. Показатель ликвидности денежного потока непосредственно отражает эффективность деятельности страховщика с точки зрения генерирования денежного потока. Коэффициент ликвидности характеризует уровень активов, пригодных для покрытия потребностей в наличности в будущем, путем сопоставления ликвидных активов и пассивов. Сущность ликвидных активов составляют: денежные средства и различные ценные бумаги, которые скорректированы по рыночной стоимости. С помощью коэффициента ликвидности можно проверить адекватность активов, приносящих денежные средства для покрытия убытков, а также для погашения прочих обязательств [1].

Используя приведенные характеристики денежных потоков как объекта управления финансовыми ресурсами в страховой организации приводит в конечном счете к увеличению уровня финансовой гибкости страховой организации, что важно в:

–улучшении оперативного управления и расходования денежных средств с точки зрения сбалансированности поступления;

–увеличении объема продаж страховых продуктов и снижению расходов на их реализацию за счет оперативного управления ресурсами;

–улучшении управления собственными, привлеченными и заемными финансовыми ресурсами;

–возможности высвобождения финансовых ресурсов для инвестирования их в доходные финансовые инструменты;

–создании надежной базы для оценки риска, ликвидности и эффективности при анализе денежных потоков по видам деятельности.

Обеспечение финансовой устойчивости страховой организации, основанной на страховом портфеле, становится сегодня особенно актуальным. Страховой портфель — это фактическое количество застрахованных объектов или действующих договоров страхования на данной территории, на чем базируется вся деятельность страховщика и что определяет финансовую устойчивость страховой компании в целом.

Стабильная деятельность страховой компании зависит от финансовой устойчивости в условиях рынка портфеля страховых услуг, в котором более конкретно выражаются качественные характеристики страховой защиты страхователей. При этом структуры страхового портфеля способны обеспечивать финансовую устойчивость страховщика.

Общий объем деятельности страховой компании, характеризуемый совокупностью осуществляемых ею сделок, является показателем портфеля страхования или, иными словами, страховой портфель — это совокупность договоров страхования, по которым страховщик несет обязательства перед страхователем.

Вместе с тем необходимо отметить, что страховой портфель — это стоимостной баланс рисков, по существующим и вновь заключенным договорам находится в постоянном движении и развитии, и от того насколько он грамотно будет сформирован, зависит финансовая устойчивость страховой организации.

Рассмотрим страховой портфель организации на примере ОАО «ГСК „Югория“». Структура портфеля ОАО «ГСК „Югория“» в разрезе видов страхования по итогам 2014 года отличается от структуры страхового рынка России: так, если доля «моторных» видов в целом по рынку составила 42% по итогам отчетного года, то суммарная доля КАСКО и ОСАГО в портфеле Общества составила 75%. Такое смещение портфеля в сторону автострахования и страхования гражданской ответственности автовладельцев является типичным для Общества и обусловлено высокой долей розничного бизнеса в структуре продаж.

Уникальность ОАО „Югория“» заключается в умении гармонично сочетать в себе надежность государственной и динамичность коммерческой структуры.

Высокие темпы роста компании значительно опережают темпы развития страховой отрасли в России.

ОАО «ГСК „Югория“» ежегодно укрепляет позиции на российском рынке, стабильно поднимается в рейтинге крупнейших страховщиков России.

Приоритетные цели развития компании: рост капитализации, внедрение международных стандартов деятельности.

Структура портфеля ОАО «ГСК „Югория“» в разрезе видов страхования по итогам 2014 года незначительно поменялась по сравнению с 2012 годом. Доли КАСКО, ОСАГО, НС, ДМС увеличились на 3%, 5%, 1%, 1% соответственно. Доля страхования ответственности снизилась на 9%, а доля страхования имущества уменьшилась на 1%.

Анализ качества портфеля проводится по двум признакам. Проводится изучение видов страхования компании, финансовых результатов каждого вида страхования и каждого договора с целью распределения видов страхования, договоров страхования и страховых рисков на благоприятные и неблагоприятные.

1. Благоприятными считаются риски и договоры:

а) со стабильным распределением во времени, так как они хорошо поддаются прогнозированию и с помощью актуарных методов страховщик может определить их реально оценить;

б) которые в соответствии со сложившейся рыночной ситуацией являются прибыльными (например, страхование транспорта, так как данный вид наиболее востребованным в России);

в) долгосрочные контракты и договоры в том случае, если доход от инвестиций опережает рост инфляции.

2. Неблагоприятными соответственно являются риски с противоположными показателями:

а) новые риски, статистика по которым отсутствует;

б) труднопредсказуемые по своему характеру;

в) убыточные вследствие рыночной конъюнктуры;

д) риски, которые в ближайшее время могут стать убыточными из-за воздействия внешних факторов [2].

На основе коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость (Таблица 1) можно сделать вывод о том, что коэффициенты в 2014 году незначительно изменились по сравнению с 2012 годом. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств сократился на 0,051 и показывает, что финансовое состояние ОАО «ГСК „Югория“» устойчивое, но в тоже время компания не дополучает прибыль из-за слабого использования

эффекта финансового рычага. Коэффициент финансовой устойчивости снизился на 0,054 и показывает большую долю внешних (заемных) источников финансирования компании. Коэффициент финансовой зависимости снизился на 0,05 и показывает сильную зависимость компании от кредиторов. Коэффициент капитализации снизился на 0,13 и показывает, что ОАО «ГСК „Югория“» зависима в своем развитии от заемного капитала.

Таблица 1

КОЭФФИЦИЕНТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ
ОАО «ГСК „Югория“», %

Показатель	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств	0,316	0,328	0,367
Коэффициент финансовой устойчивости	0,221	0,265	0,275
Коэффициент финансовой зависимости	4,156	4,214	4,206
Коэффициент капитализации	3,022	3,290	3,152

Доля филиалов в общем объеме страховой премии (прямое страхование) Общества в 2014 г. составила 99,98%. Страховые премии по договорам страхования, заключенным в отчетном году, в разрезе Федеральных округов представлены в Таблице 2:

Таблица 2

СТРУКТУРА СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ
В ОАО «ГСК „Югория“» В РАЗРЕЗЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ, ТЫС. РУБ.

Федеральный округ	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2014 г. в % к 2012 г.
Приволжский	727 524	450 509	711 667	-2,18
Северо-Западный	1 450 480	755 021	621 797	-57,13
Северо-Кавказский	73 821	73 316	42 701	-42,16
Сибирский	741 131	427 726	663 670	-10,45
Уральский	3 661 484	2 275 781	2 945 273	-19,56
Центральный	1 495 721	531 345	834 524	-44,21
Южный	382 434	315 420	390 428	2,09
Итого	8 532 595	4 829 118	6 210 060	-27,22

Структура страховой премии по договорам страхования показала, что страховые премии по договорам страхования, заключенным в 2014 году сократились по сравнению с 2012 годом на 27,22%. Это связано с тем, что наибольшее сокращение наблюдается в Северо-Западном округе и составляет 57,13%, на втором месте Центральный округ — 44,21%, на третьем месте Северо-Кавказский округ — 42,16%. Самый высокий показатель страховой премии по договорам страхования в Южном округе и составляет 2,09%.

Разработана стратегия развития ОАО «ГСК „Югория“» на 2014–2020 г. г., в соответствии с которой предстоит достичь следующих целевых показателей (Таблица 3):

Таблица 3

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОАО «ГСК „Югория“»

Показатель	2015 г.	2016г.	2017–2020 гг.
Страховые премии, млн. руб.	7 862	9 519	11 049–16 838
Управленческие расходы, %	24%	20%	20%
Операционная рентабельность, %	>20%	>20%	>20%
Чистая прибыль, млн. руб.	144	403	>500

Из Таблицы 3 видно, что Обществом запланирован рост страхового портфеля, начиная с 2015 года:

- на 26,6% — в 2015 году,
- на 21,1% — в 2016 году,
- на 16,1% — в 2017 году.

По-прежнему актуальными являются для общества такие стратегические задачи как повышение рентабельности страхового портфеля, возобновление прибыльного взаимного сотрудничества с отдельными партнерами; вместе в настоящее время Обществом поставлена задача по технологическому обновлению процессов страховой деятельности, что в конечном итоге послужит ключевым фактором снижения управленческих расходов.

Государственная страховая компания «Югория» показала операционную прибыль и поднялась в рейтинге крупнейших страховщиков на шесть строчек вверх.

В 2014 году компания собрала 6,2 млрд. руб. страховых премий, что на 29% выше показателя предыдущего года. Наилучший результат (+44%) был достигнут по «моторным» видам — КАСКО и ОСАГО. На 20% выросли продажи полисов страхования от несчастных случаев.

Достигнута положительная динамика операционной прибыли по КАСКО — в 2014 г. рентабельность составила 1 % от заработанных премий. Операционная рентабельность по ОСАГО удержана на высоком уровне — 15%.

Страховые выплаты клиентам составили 4,3 млрд. руб.

В целях повышения рентабельности компания оптимизировала свое региональное присутствие, закрыв филиалы в ряде регионов. Широкая филиальная сеть — одно из преимуществ «Югории», и сегодня компания сосредоточена на ее сохранении и качественном развитии — повышении эффективности своих подразделений, увеличении доли рынка в регионах.

Для компании ГСК «Югория» 2014 год, как и для всего страхового рынка России, стал непростым. Негативное влияние оказали валютные колебания, сказавшиеся как на стоимости перестраховочного покрытия, так и на цене автозапчастей и иных материалов, необходимых для восстановления застрахованного имущества. Убыток по итогам деятельности компании в 2014 году составил 992 млн. руб.

Стратегические задачи для ОАО «ГСК „Югория“»:

- повышение рентабельности страхового портфеля;
- возобновление прибыльного взаимного сотрудничества с отдельными партнерами;
- технологическое обновление процессов страховой деятельности.

В конечном итоге данные задачи послужат ключевым фактором снижения управленческих расходов.

Список литературы:

1. Архипов А. П. Страхование. М.: КНОРУС, 2012. 288 с.
2. Балабанов И. Т., Балабанов А. И. Страхование. СПб.: Питер, 2011. 256 с.
3. Ефимов С. Л. Организация работы страховой компании: теория, практика, зарубежный опыт. М., 2012. 207 с.
4. Климова М. А. Страхование. М.: Изд-во РИОР, 2011. 137 с.
5. Лайков А. Ю. Страхование в России: сущность и особенности современного этапа // Страховое дело. 2015. №6 (267). С. 17–23.
6. Орланюк–Малицкая Л. А., Янова С. Ю. Страхование: учебник. М.: Юрайт, 2011. 832 с.
7. Смарагдов И. А., Румянцева И. И. Структура российского рынка автострахования и конкуренция на нем // Страховое дело. 2015. №5 (266). С. 38–41.

References:

1. Arkhipov A. P. Strakhovanie. Moscow, KNORUS, 2012, 288 p.
2. Balabanov I. T., Balabanov A. I. Strakhovanie. St. Petersburg, Piter, 2011, 256 p.
3. Efimov S. L. Organizatsiya raboty strakhovoi kompanii: teoriya, praktika, zarubezhnyi opyt. Moscow, 2012, 207 p.
4. Klimova M. A. Strakhovanie. Moscow, Izdatelstvo RIOR, 2011, 137 p.
5. Laikov A. Yu. Strakhovanie v Rosii: sushchost i osobennosti sovremennogo etapa. Strakhovoe delo. 2015, no. 6 (267), pp. 17–23.
6. Orlanyuk–Malitskaya L. A., Yanova S. Yu. Strakhovanie: uchebnik. Moscow, Yurait, 2011, 832 p.
7. Smaragdov I. A., Rumyantseva I. I. Struktura rossiiskogo rynka avtostrakhovaniya i konkurentsia na nem. Strakhovoe delo, 2015, no. 5 (266), pp. 38–41.

*Работа поступила
в редакцию 08.06.2016 г.*

*Принята к публикации
11.06.2016 г.*